

Kolloquium Masterarbeit

Jennifer Vormann
S0559531

Gutachter:

Prof. Dr. Alexander Huhn
alexander.Huhn@HTW-Berlin.de

Prof. Dr.-Ing. Thomas Schwotzer
Thomas.Schwotzer@HTW-Berlin.de

Entwicklung einer Peer-Komponente für Langstrecken- Ad-hoc-Netzwerke

MASTERARBEIT

Agenda

Kolloquium 26.08.2022

- I. Einleitung
- II. Grundlagen
- III. Projekt
 - I. Idee
 - II. Setup
 - III. Umsetzung
 - IV. Tests
 - V. Analyse
- IV. Ergebnisse & Ausblick

I. Einleitung

Problemstellung

- Keine Firmware für STM8L051F3 mit LoRa-Übertragung existent
- Lediglich Standard Peripheral Libraries

Zielsetzung

- Funktionstüchtige Firmware für LoRa-Übertragung zwischen STM8L051F3 Mikrocontrollern

MASTERARBEIT KOLLOQUIUM

II. Grundlagen

Erläuterung relevanter Termini

- LoRaWAN
- Star-Of-Stars-Topologie
- Ad-hoc-Netzwerke
- ALOHA
- CSMA
- Listen Before Talk (LBT)
- UART / AT-Befehle

MASTERARBEIT - KOLLOQUIUM

III. Projekt Idee

Kommunikation zwischen zwei
HIMO-01M-Modulen mittels
LoRa-Übertragung

MASTERARBEIT - KOLLOQUIUM

III. Projekt Setup

➤ Hardware

Funkmodul HIMO-01M

- LoRa-Chip SX1278
- MCU STM8L051F3
(ultra-low-power 8 Bit)

ST-LINK/V2

Serial Adapter

➤ Software

MASTERARBEIT - KOLLOQUIUM

III. Projekt Setup

III. Projekt

Umsetzung - Blink

```
void delay(int ms)
```

> Verzögert die Programmausführung um `int ms` Millisekunden

```
int main(int argc, char *argv[])
```

```
// Prepare Port B & D for working  
GPIO_DeInit(GPIOB); //LED2  
GPIO_DeInit(GPIOD); //LED1  
delay (500);
```

```
// Declare GPIO_Pin_All as push pull Output pin for onboard  
LED1&2  
GPIO_Init(GPIOB, GPIO_Pin_All, GPIO_Mode_Out_PP_High_Slow);  
GPIO_Init(GPIOD, GPIO_Pin_All, GPIO_Mode_Out_PP_High_Slow);  
delay (500);
```

III. Projekt

Umsetzung - Firmware

- Anpassung Projekt-Einstellungen & Abgleich der Adressbereiche mit Datasheets
- Anpassung Firmware auf STM8L051F3
- Bauen des Projekts (Debug- und Release-Modus)
- Schrittweise Ausführen
 - Erste Probleme mit Debugger (step into & step over)
 - Keine Ausgabe auf Mikrocontroller über serielle Schnittstelle
 - Switch mit verschiedenen Cases behandelt
Ausgaben die über serielle Schnittstelle erzeugt werden sollen -> Systemabsturz

```
while (1)
{
    switch( SX1278Process( ) )
    {
        case RF_IDLE:
            break;
        case RF_RX_TIMEOUT:
            uart1_write_string("AT,TimeOut\r\n");
            //printf("rx time:%ld\n", RxPacketTime);
            //SX1278SetRFState(RFLR_STATE_RX_INIT);
            //gpio_pb0_toggle();
    }
}
```

III. Projekt

Umsetzung - Tests

- Tests mit Python Skript
- nach Timeout leerer String b zurückgeliefert

```
import serial

with serial.Serial('COM4', 115200, timeout=10) as ser:
    ser.write(b'AT\r\n')

    while True:
        if ser.in_waiting: ///similar to available in pyserial
            line = ser.readline() ///just read line when something is available
            print(line)
```

III. Projekt

Analyse

- `usart_init` korrekt
 - Baudrate: 115200
 - USART_WordLength_8b
 - USART_StopBits_1
 - USART_Parity_No
- Überprüfen der Register und Ports
- Größe der Binärdatei korrekt (read und write)
- Pin-Belegung des STM8L1526-EVAL Mikrocontrollers nicht auffindbar
- Mangelhafte Kommentierung des Codes & fehlende Dokumentation
- Abstürzen und Einfrieren der STVD IDE (Out of Support)
- Qualität des ST-LINK/V2 Debugging-Adapters

IV. Ergebnisse & Ausblick

Ergebnisse

- ✓ Senden von AT-Befehlen zwischen remote Raspberry Pi's
- ✓ Setup der Hard- und Software
- ✓ LED Blinken

- ✓ Recherche Alternativen ALOHA-Protokoll
- ✗ Keine funktionstüchtige Firmware implementiert
- ✓ Analyse der Firmware und Fehlersuche

IV. Ergebnisse & Ausblick

Ausblick

- Verwendung anderer Entwicklungsumgebung - z.B. IAR Workbench für STM8-Entwicklung (kostenpflichtig)
- Implementierung eigener Firmware, basierend auf Standard Peripheral Library
- STM8-Monitoring-Tool „STMStudio“ zur Überwachung der Variablenwerte
- Messung der Spannung an Pins mit Spannungsprüfer
- Weiterbearbeitung der Arbeit von Rausch

**Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit
Fragen?**

MASTERARBEIT - KOLLOQUIUM

Quell-Code

Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin

University of Applied Sciences

<https://gitlab.rz.htw-berlin.de/huhn/himo-lora-fw>

STM8L-LoRa-Firmware: https://github.com/eboxmaker/STM8L_Lora

HIMO 01(M) Datasheet: [https://ecksteinimg.de/Datasheet/HIMO-01\(M\).pdf?msclkid=3a196cefb0f411ec9b09ce7bdb56bf28](https://ecksteinimg.de/Datasheet/HIMO-01(M).pdf?msclkid=3a196cefb0f411ec9b09ce7bdb56bf28)

STM8L051F3 Datasheet: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm8l051f3.pdf>

Flash Programming Manual: https://www.st.com/resource/en/programming_manual/pm0054-how-to-programstm8l-and-stm8al-flash-program-memory-and-data-eprom-stmicroelectronics.pdf

Lora Chip SX1278 Semtech: https://semtech.my.salesforce.com/sfc/p/#E0000000JelG/a/2R0000001Rc1/QnUuV9TviODKUgt_rpBIPz.EZA_PNK7Rpi8HA5..Sbo